

Percepção dos Alunos de Ensino a Distância sobre o Ensino de IA na Graduação

Distance Learning Students' Perception of AI Teaching in Undergraduate Studies

Percepción de los estudiantes de educación a distancia sobre la enseñanza de la IA en los estudios de pregrado

Renata Elaine Bassi¹

renataelaine@hotmail.com

Recebido
Received
Recibido
03 nov. 2023

Aceito
Accepted
Aceptado
20 mai. 2024

Publicado
Published
Publicado
28 jun. 2024

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.29327/2384439.2.3-2

São Paulo
v. 2 | n. 3
v. 2 | i. 3
Junho
June
Junio
2024

1 – Universidade Virtual do Estado de São Paulo

Resumo: A Inteligência Artificial (IA) é uma das transformações mais significativas no campo do conhecimento que está influenciando profundamente o papel do ensino e das instituições universitárias. A educação a distância, a internet e outras tecnologias transformaram as escolas, onde os Ambientes Virtuais de Aprendizagem são essenciais na educação moderna, não apenas para o ensino a distância, como também para o ensino presencial e remoto. Permitindo a integração de várias mídias, facilitando a interação entre estudantes, educadores e conteúdo, enriquecendo o processo educacional. O ChatGPT pode ser considerado uma fonte adicional nessa aprendizagem, oferecendo suporte aos alunos na melhoria de várias habilidades e conhecimentos. Para esse trabalho foram realizadas pesquisas usando o Google Forms com os alunos de uma instituição de ensino de Educação à Distância. A pesquisa foi realizada no período de 23 a 30 de outubro de 2023, através do compartilhamento do link em 14 grupos do WhatsApp dos alunos de 1º e 2º ano do curso, onde se obteve a participação de 354 alunos. Desses, 66% dos alunos estão na faixa etária de 31 a 50 anos, além da grande parte estarem cursando Processos Gerenciais, Administração ou Engenharia da Produção. Apesar de 62% dos alunos entrevistados não terem estudado sobre IA, 52% dos alunos entrevistados já utilizam o ChatGPT para estudarem. De modo que, é primordial que as instituições de ensino e que os profissionais estejam atentos e preparados para a utilização dessa tecnologia.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Ensino EAD, ChatGPT.

Abstract: Artificial Intelligence (AI) is one of the most significant transformations in the field of knowledge, profoundly influencing the role of education and university institutions. Distance education, the internet, and other technologies have transformed schools, where Virtual Learning Environments are essential in modern education, not only for distance learning but also for in-person and remote learning. They enable the integration of various media, facilitating interaction among students, educators, and content, enriching the educational process. ChatGPT can be considered an additional source in this learning, providing support to students in improving various skills and knowledge. For this study, research was conducted using Google Forms with students from a Distance Education Institution. The survey took place from October 23 to 30, 2023, by sharing the link in 14 WhatsApp groups of first year and second year students, with the participation of 354 students. Among them, 66% of the students are in the age group of 31 to 50 years, with a sizable portion studying Management Processes, Administration or Production Engineering. Despite 62% of the surveyed students not having studied AI, 52% of them already use ChatGPT for their studies.

Therefore, it is crucial for educational institutions and professionals to be attentive and prepared for the utilization of this technology.

Keywords: Artificial Intelligence; Distance Learning; ChatGPT.

Resumen: *La Inteligencia Artificial (IA) es una de las transformaciones más significativas en el campo del conocimiento que está influyendo profundamente en el papel de las instituciones docentes y universitarias. La educación a distancia, internet y otras tecnologías han transformado las escuelas, donde los Entornos Virtuales de Aprendizaje son esenciales en la educación moderna, no solo para el aprendizaje a distancia, sino también para la enseñanza presencial y remota. Permitiendo la integración de diversos medios, facilitando la interacción entre alumnos, educadores y contenidos, enriqueciendo el proceso educativo. ChatGPT puede considerarse una fuente adicional en este aprendizaje, ya que ofrece apoyo a los estudiantes en la mejora de diversas habilidades y conocimientos. Para este trabajo se realizó una investigación utilizando Google Forms con estudiantes de una institución educativa de Educación a Distancia. La investigación se realizó del 23 al 30 de octubre de 2023, a través de la compartición del enlace en 14 grupos de WhatsApp de estudiantes de 1° y 2° año del curso, donde participaron 354 estudiantes. De estos, el 66% de los estudiantes se encuentran en el grupo de edad de 31 a 50 años, además de que la mayoría de ellos estudian Ingeniería de Procesos de Gestión, Administración o Producción. Aunque el 62% de los estudiantes encuestados no ha estudiado IA, el 52% de los estudiantes encuestados ya utiliza ChatGPT para estudiar. Por ello, es fundamental que las instituciones educativas y los profesionales estén concienciados y preparados para el uso de esta tecnología.*

Palabras clave: Inteligencia artificial; Aprendizaje a distancia, ChatGPT.

1. INTRODUÇÃO

Na incessante busca por criar e aprimorar ferramentas, a humanidade tem sido protagonista de inúmeras invenções. Periodicamente, mudanças significativas ocorrem, provocando um impacto profundo na vida humana e desencadeando transformações irreversíveis na sociedade (GATTI, 2019).

Conforme transcrito por Tozetto Neto (2023) a tecnologia não é uma novidade, mas um fenômeno que acompanha a história desde seus estágios iniciais. Ao decorrer dos séculos, inúmeras formas de tecnologia foram desenvolvidas, iniciando por ferramentas rudimentares e evoluindo para dispositivos eletrônicos sofisticados.

Sem dúvida, o termo “Inteligência Artificial” tem ganhado crescente relevância em todas as áreas do conhecimento. Apesar de ter sido utilizado pela primeira vez há mais de 60 anos, esse campo ainda é considerado novo e complexo, o que dá margem a uma variedade de conceitos e interpretações. A constate evolução tecnológica tem impulsionado a inteligência artificial a novos patamares, desafiando e expandindo continuamente nossas compreensões sobre o que é possível dentro deste campo fascinante e multifacetado (VASCONCELOS, 2022).

Uma das transformações mais significativas no campo do conhecimento está influenciando profundamente o papel do ensino e das instituições universitárias. Isso se deve à crescente importância da subárea de pesquisa em inteligência artificial conhecida como “aprendizado de máquina” (Machine Learning). Esta abordagem visa a automação crescente e a inovação contínua no âmbito da pesquisa e da formação respondendo às demandas tanto da produção, por um lado, quanto do consumo flexível, por outro. Essa tendência está redefinindo as prioridades educacionais e os métodos de ensino, moldando um futuro em que a tecnologia desempenhará um papel central na educação e na sociedade em geral (CAMPOS e LASTÓRIA, 2020).

A educação a distância, a internet e outras tecnologias transformaram as escolas, gerando inquietação e mudanças devido às exigências das políticas educacionais. No entanto, adquirir tecnologia é apenas uma parte evidente dessa revolução. A educação agora é um desafio econômico central no novo modelo de desenvolvimento (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2012).

O objetivo desse artigo é verificar qual a percepção dos alunos de uma instituição pública de nível superior especializada em ensino à distância, em relação a Inteligência Artificial, seja no aprendizado durante o curso ou na utilização profissional.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. ENSINO EAD

Conforme Vasconcelos (2022) os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) são essenciais na educação moderna, não apenas para o ensino a distância, como também para o ensino presencial e remoto. Permitindo a integração de várias mídias, facilitando a interação entre estudantes, educadores e conteúdos, enriquecendo o processo educacional em diferentes contextos. De acordo com Alves et al. (2021) essas plataformas representam uma tendência importante na tecnologia da informação, especialmente para propiciar o ensino e a aprendizagem em ambientes virtuais.

Conforme Costa, Feitosa Filho e Bottentuit Júnior (2019) o AVA oferece uma plataforma onde educadores podem compartilhar conteúdo e atividades, enquanto alunos interagem, participam de discussões e acessam recursos de aprendizagem de maneira organizada. Este sistema desempenha um papel fundamental ao facilitar o processo educacional à distância, criando um ambiente digital propício para o ensino interativo e a aprendizagem colaborativa.

Conforme citado por Garcia et al. (2020) no ensino remoto, é fundamental desenvolver atitudes e competências proativas, inventivas, responsáveis e compromissada nos estudantes para abranger efetivamente. As mudanças no ensino remoto envolvem transformações na comunicação, a utilização da tecnologia e do planejamento, requerendo a construção determinada dessas habilidades para o sucesso dos estudantes. Na conjuntura do ensino remoto, os estudantes podem utilizar uma variedade de recursos, incluindo tecnologias digitais e mídias virtuais, para validar informações, pesquisar, comunicar e colaborar. Essas ferramentas proporcionam flexibilidade e acessibilidade, permitindo uma aprendizagem adaptável e colaborativa, criando experiências educacionais ricas e interativas.

Ainda segundo o autor, um exemplo é a utilização do WhatsApp, em smartphones, que não serve apenas como uma ferramenta de comunicação, mas também se transforma em uma sala de aula virtual. Ele permite troca de mensagens, chamadas de voz, videochamadas, facilitando discussões em grupo, aulas interativas e colaboração entre estudantes, expandido os limites da aprendizagem tradicional. Ou seja, transcende as barreiras físicas das salas de aula, inserindo os estudantes em um ambiente virtual de aprendizado dinâmico.

2.2. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS)

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) desempenham um papel fundamental na educação, transformando a maneira como aprendemos e ensinamos. Autores como Tori (2009), Litto e Formiga (2009) e Munhoz (2016) mencionam a importância das TICs no processo de ensino-aprendizagem introduzindo novas estratégias e proporcionando uma educação mais dinâmica

e interativa.

Parreira, Lehmann e Oliveira (2021) citam alguns aspectos menos positivos em relação ao uso das TICs na educação, como a velocidade rápida de troca de informações que pode se tornar um obstáculo para uma análise aprofundada. Além disso, a afetividade associada a análises superficiais pode distorcer a visão da realidade. A dificuldade em distinguir entre o essencial e o dispensável pode levar a uma motivação frágil ou até mesmo na ausência dela no processo educacional. Esses desafios ressaltam a importância de abordagens críticas ao utilizar as TIC na educação, certificando que essas ferramentas sejam aplicadas de maneira eficaz e significativa para propiciar uma aprendizagem realmente enriquecedora.

Ainda de acordo com os autores, as tecnologias de comunicação atualmente em uso são o Facebook, Instagram, WhatsApp etc., que contribuem para uma contínua troca de ideias e informações entre os estudantes. Essa tecnologia também pode se estender na comunicação entre os professores. De acordo com Fernandes, Henn e Kist (2020) as TICs devem integrar à relação entre alunos, professores e aos contextos que os cercam, auxiliando os participantes dos cursos a refletirem sobre a construção do conhecimento e do contexto dos quais estão inseridos.

2.3. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A definição de Inteligência Artificial (IA) é vasta, envolvendo dados que impactam várias áreas da sociedade. À medida que novas tecnologias são incorporadas ao cotidiano das pessoas, torna-se primordial utilizar a IA para contribuir em várias esferas (MATOS, 2022).

Vasconcelos (2022) menciona que durante a década de 1950, a IA estava empenhada em reproduzir a inteligência humana em máquinas. O marco inicial na história da IA ocorreu em 1951, quando Christopher Strachey desenvolveu o primeiro programa bem-sucedido de IA. Porém, Gatti (2019) relata que o termo foi inicialmente utilizado por John McCarthy em 1956, quando apresentado à comunidade acadêmica durante uma conferência no *Darhmouth College* em *New Hampshire*.

Conforme citado por Pozzebon, Frigo e Bittencourt (2004) desde meados do século XX, o avanço da IA este intimamente ligada ao progresso dos computadores. Por meio dessas máquinas, tornou-se viável simular diversas particularidades da inteligência humana, provocando questionamentos sobre a capacidade das máquinas de serem inteligentes como os seres humanos e de aprender.

Ainda de acordo com os autores, a IA foi reconhecida como ciência em 1956. No entanto, seu objeto de estudo permanece enigmático, uma vez que ainda não foi desenvolvida uma definição plenamente satisfatória de inteligência. Para compreender os processos da IA e a representação do conhecimento, é

fundamental controlar os conceitos relacionados à inteligência humana e ao conhecimento.

Conforme apontado por Silva e Gonsales (2018) e Gomes (2023) a IA representa um ramo da ciência da computação dedicado à criação de algoritmos e sistemas capazes de imitar a inteligência humana. Seu objetivo central é o desenvolvimento de programas para auxiliar os seres humanos na tomada de decisões e escolhas mais informadas.

De modo que, à medida que a tecnologia avança e as máquinas se tornam mais sofisticadas, a IA tem potencial para revolucionar a maneira como vivemos e interagimos. Isso ocorre por meio da utilização de dados e parâmetros alinhados com os modelos de linguagem que desejamos explorar (GOMES, 2023).

A IA diz respeito à realização de uma variedade de ações que inclui o planejamento, raciocínio, resolução de problemas, percepção, apresentação de conhecimento, criatividade, entre outras (MECAJ, 2022). Essa definição destaca a versatilidade da inteligência artificial em imitar atividades que exigem inteligência humana, incluindo sua integração em sistemas complexos para permitir ações inteligentes em diversos contextos.

De acordo com Gatti (2019) a IA se destaca por sua capacidade de lidar e analisar grandes volumes de dados, estruturados ou não estruturados, em uma escala que o cérebro humano não seria capaz de processar. Surpreendentemente, ela opera seguindo padrões semelhantes aos que a mente humana utilizaria, o que transforma em um verdadeiro “supercérebro” artificial.

Conforme Soares (2023) é importante ter em mente que o avanço da IA pode derivar em transformações profundas no mercado de trabalho. Cabendo as empresas, aos profissionais e aos governos colaborar para investigar as possibilidades da IA, possibilitando assim um desenvolvimento sustentável e inclusivo do mercado de trabalho. Essa automação não pode substituir completamente o trabalho humano, isso ocorre porque as ferramentas tecnológicas não possuem a mesma capacidade de adequação e resolução de problemas que os seres humanos possuem.

2.4. WHATSAPP

Lima et al. (2022) cita que o aplicativo do WhatsApp foi criado por Brian Acton e Jan Koum, em 2009, exclusivamente para tecnologia do iPhone. Porém, diante do enorme sucesso, houve a expansão para a tecnologia do sistema Android. Com uma enorme aceitação, no primeiro ano chegou à marca de 450 milhões de usuários. Conforme o site MarketSplash (2023) o WhatsApp atualmente possui mais de 2 bilhões de usuários em todo o mundo.

Como mencionado por Blauth, Dias e Cherer (2019) a interação ocorre somente quando o aparelho de smartphone está conectado com a internet. O mesmo ocorre quando é utilizado a versão WhatsApp Web, o dispositivo precisa estar

conectado. Essa versão facilita a digitação através de teclado convencional, o que permite a diminuição no tempo de respostas nas discussões pela facilidade da digitação.

Ainda segundo o autor, o WhatsApp tem mediado o ensino EAD, ofertando várias possibilidades para educação e a aprendizagem. A possibilidade de formação de grupos de tópicos específicos, troca de mensagens instantâneas, a possibilidade de envio de diversos tipos de arquivos e backups dos conteúdos compartilhados (BLAUTH, DIAS e CHERER, 2019; CESANA, DURÃES e CARDOSO, 2022). Atualmente, os grupos do WhatsApp possuem a capacidade de 1024 participantes.

2.5. CHATGPT

O *ChatGPT* é um modelo de linguagem desenvolvida pela *OpenAI* que utiliza redes neurais profundas para processar grandes volumes de texto, gerando respostas personalizadas e contextualizadas para as perguntas dos usuários. Refere-se a um método de inteligência artificial que examina a linguagem humana através da leitura de textos dos quais são processados matematicamente em um extenso banco de dados. Esse processo proporciona respostas cada vez mais precisas e relevantes, tornando uma ferramenta versátil e poderosa para diversas aplicações, incluindo a educação (GOMES, 2023).

A utilização da Inteligência Artificial na forma da ferramenta do *ChatGPT* por diferentes agentes da sociedade tem gerado grandes debates e diferentes percepções quanto sua finalidade e eficácia. Gomes (2023) destaca que o *ChatGPT* passou o ano de 2021 “aprendendo” e processando bilhões de informações da internet ao redor do mundo, onde só foi liberado para uso no final de 2022. Sendo que, é importante saber que ela é suscetível a erro.

Conforme observado por Sok e Heng (2023), o *ChatGPT* pode ser considerado uma fonte adicional de aprendizagem e obtenção de informações, oferecendo suporte aos alunos na melhoria de várias habilidades e conhecimentos em diversas áreas. Sua vasta quantidade de informações, combinada com um processamento inteligente, facilita o processo de geração de ideias para a criação de artigos, relatórios e teses. Proporcionando aos estudantes uma valiosa ajuda em suas atividades acadêmicas.

Contudo, ainda os autores salientam a existência de um risco do facilitismo excessivo dessa tecnologia podendo resultar em uma dependência significativa, limitando os usuários à informação fornecida pelo *ChatGPT* sem a necessidade de verificar posteriormente sua veracidade. Como também, levando à perda da habilidade de pensamento crítico, capacidades de investigação e resolução de problemas de forma independente.

Soares (2023) ressalta que quanto mais clara for a pergunta, mais precisa será a resposta, de modo que, o acerto da informação aumenta com a qualidade dos dados fornecidos. Kalla e Smith (2023) complementam que o modelo também não possui a capacidade de compreensão, interpretação das emoções e

intenções por trás das palavras, ocasionando uma impossibilidade de responder a sinais emocionais.

Segundo mencionado por Santos et al. (2023) é crucial que essa tecnologia seja empregada para aperfeiçoar e complementar as práticas pedagógicas já existentes, em vez de substituir ou desvalorizar.

Conforme detalhado por Soares (2023) a adoção do *ChatGPT* no cenário empresarial tem se tornado cada vez mais comum de forma exponencial, podendo se revelar uma ferramenta inestimável para melhorar a comunicação interna, impulsionar a produtividade, facilitando o processo de tomada de decisões em uma empresa.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A decisão de escolha do método a ser seguir é de grande importância, pois é esse método que define o caminho para alcançar os resultados desejados na pesquisa, ou seja, a eficácia do trabalho (CERVO, BERVIAN e SILVA, 2007).

A pesquisa bibliográfica é uma das atividades mais comuns no desenvolvimento de estudos e dos trabalhos acadêmicos. É através desse tipo de pesquisa que é possível encontrar meios para explicar e discutir informações teóricas publicadas em livros e revistas especializadas sobre o assunto ou tema em questão.

Conforme apresentado por Nascimento (2012), a seleção da bibliografia desempenha um papel fundamental na construção dos argumentos e na representação do tema em questão. Gil (2018) menciona que a principal vantagem da pesquisa bibliográfica é a capacidade de investigar a dimensão e ocorrências muito mais amplas do que seria possível através de pesquisas diretas.

As pesquisas bibliográficas foram realizadas em livros, artigos acadêmicos, revistas especializadas e trabalho de conclusão de curso. Conforme Gil (2018) destaca, a leitura implica que a pesquisa bibliográfica deve alinhar-se aos objetivos, informações e dados do problema apresentando, além de realizar uma análise da consistência das informações fornecidas pelos autores.

Conforme observado por Nascimento (2012), o questionário possui a vantagem de alcançar muitos entrevistados. É crucial apresentar o questionário de forma clara para garantir que as respostas estejam alinhadas com os objetivos estabelecidos. Além disso, o teste, uma variante do questionário, pode ser aplicado para medir aspectos específicos relevantes ao escopo do estudo em questão.

Na pesquisa quantitativa, o destaque está na quantificação dos dados coletados. Sendo essencial empregar técnicas estatísticas, como porcentagens, médias e desvio-padrão, para assegurar a objetividade do estudo, descartando possíveis

influências do pesquisador sobre os resultados (MASCARENHAS, 2012).

Para esse trabalho foram realizadas pesquisas usando o *Google Forms* com os alunos de uma instituição de ensino especializada em educação à distância, que está presente em mais de 300 municípios do Estado de São Paulo. Essa instituição oferece cursos específicos em 3 eixos. O Eixo de Negócios compreende os cursos de Tecnólogo em Processos Gerenciais, Bacharel em Administração e Bacharel em Engenharia de Produção. O Eixo de Licenciatura compreende os cursos de Licenciatura em Letras, Licenciatura em Matemática e Pedagogia. O Eixo de Computação compreende os cursos de Bacharel em Tecnologia da Informação, Bacharel em Ciências de Dados e Bacharel em Engenharia da Computação.

Por se tratar de uma modalidade de ensino EAD, a interação dos alunos dessa instituição se dá através de grupos de *WhatsApp*. A pesquisa foi realizada no período de 23 a 30 de outubro de 2023, através do compartilhamento do link da pesquisa em 14 grupos do *WhatsApp* dos alunos, abrangendo somente os alunos do 1º e 2º ano do curso, onde se obteve a resposta de 354 alunos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Perguntado: “Qual seu gênero?”

Dos 354 alunos entrevistados, 238 se declararam ser do gênero feminino, ou seja, 67% dos entrevistados e 114 alunos se declararam do sexo masculino, correspondente a 32% dos entrevistados e 2 alunos preferiram não dizer, o que corresponde a 1% dos entrevistados, conforme demonstrado na Figura 1.

Figura 1 - Gênero dos alunos entrevistados

Fonte: Autora (2023).

Perguntado “Qual sua faixa etária?”

Dos alunos entrevistados, 12 se declararam ter de 0 a 20 anos, correspondendo a 3% dos alunos entrevistados; 73 alunos se declararam ter de 21 a 30 anos, correspondendo a 21% dos alunos entrevistados; 114 alunos se declararam ter de 31 a 40 anos, correspondendo a 32% dos alunos; 119 alunos se declararam ter de 41 a 50 anos, correspondendo a 34% dos alunos; 32 dos alunos se

declararam ter de 51 a 60 anos, correspondendo a 9% dos alunos; 4 dos alunos se declararam ter acima de 61 anos, correspondendo a 1% dos alunos entrevistados. Fato que pode ser observado na Figura 2.

Figura 2 - Faixa etária dos alunos entrevistados

Fonte: Autora (2023).

Conforme demonstrado na Figura 2, 66% dos alunos entrevistados são da faixa etária de 31 a 50 anos, evidenciando uma faixa etária que já está inserida no mercado de trabalho.

Perguntado: “Qual o seu curso?”

Dos alunos entrevistados, 126 se declararam serem do curso de Bacharel em Administração de Empresas, correspondendo a 36% dos alunos; 11 se declararam serem do curso de Bacharel em Ciências de Dados, correspondendo a 3% dos alunos; 8 se declararam serem do curso de Bacharel em Engenharia da Computação, correspondendo 3% dos alunos; 85 se declararam serem do curso de Bacharel em Engenharia de Produção, correspondendo a 24% dos alunos; 11 se declararam serem do curso de Licenciatura em Letras, correspondendo a 3% dos alunos; 5 se declararam serem do curso de Licenciatura em Matemática, correspondendo a 1% dos alunos; 39 se declararam serem do curso de Pedagogia, correspondendo a 11% dos alunos; 54 se declararam serem do curso de Tecnólogo em Processos Gerenciais, correspondendo a 15% dos alunos e 14 se declararam serem do curso de Bacharel em Tecnologia da Informação, correspondendo a 4% dos alunos, conforme apresentado na Figura 3.

Apesar do compartilhamento do link da pesquisa se ter dado de maneira igualitária entre os grupos do WhatsApp, pode se observar na Figura 3, uma maior participação dos alunos do Eixo de Negócios.

Figura 3 - Cursos que os alunos entrevistados cursam

Fonte: Autora (2023).

Perguntado: “Você tem conhecimento sobre o que é a Inteligência Artificial?”

De acordo com a Figura 4, dos alunos entrevistados, 287 responderam que Sim, correspondendo a 81% dos alunos; 67 se que Não, correspondendo a 19% dos alunos.

Figura 4 - Conhecimento sobre IA dos entrevistados

Fonte: Autora (2023).

Perguntado: “Você teve alguma disciplina no seu curso a respeito de Inteligência Artificial?”

Dos alunos entrevistados, 219 responderam que Não, correspondendo a 62% do total da pesquisa; 65 responderam que Sim, correspondendo a 18% dos alunos entrevistados; 70 alunos responderam que Talvez, correspondendo a 20% dos alunos entrevistados, conforme demonstrado na Figura 5.

Figura 5 - Aluno entrevistado estudou IA

Fonte: Autora (2023).

Conforme a Figura 5, observa-se que 20% dos alunos entrevistados responderem que Talvez tenham estudado alguma disciplina relacionada com Inteligência Artificial. Fato que, se trata de um número significativo da pesquisa, para essa indecisão por parte do aluno, em não saber se estudou ou não, levando ao questionamento da clareza do conteúdo apresentado a ele.

Perguntado “Na matriz curricular do seu curso, tem alguma disciplina a respeito de Inteligência Artificial?”

De acordo com a Figura 6, dos alunos entrevistados, 110 responderam que Não, correspondendo a 31% do total da pesquisa; 86 responderam que Sim, correspondendo a 24% dos alunos entrevistados; 158 alunos responderam que Talvez, correspondendo a 45% dos alunos entrevistados.

Figura 6 - Conhecimento de IA na matriz curricular

Fonte: Autora (2023).

Conforme o site da instituição, os alunos do Eixo de Computação, não possuem

nenhuma disciplina denominada “Inteligência Artificial”, porém, o curso de Bacharel em Ciências de Dados possui a disciplina “Redes Neurais” no sétimo semestre, cujo conteúdo é a respeito da Inteligência Artificial. Já os alunos do Eixo de Licenciatura, apesar de todos serem relacionados a formação de profissionais que irão a vir atuar na área da educação, nenhum dos cursos possuem a disciplina de Inteligência Artificial. Por fim, os alunos do Eixo de Negócios, somente o curso de Administração terá a disciplina “Impactos da Inteligência Artificial” no último semestre do curso (UNIVESP, 2023).

Outro ponto a ser observado, 45% dos alunos não sabem se a matriz curricular do seu curso tem alguma disciplina relacionada a Inteligência Artificial. A matriz curricular dos cursos da instituição está disponível na página principal do site da Universidade, demonstrando uma falta de conhecimento e interesse do aluno com as disciplinas que serão ofertadas a ele durante sua formação acadêmica. Perguntado “Considera ser importante abordar sobre Inteligência Artificial no seu curso?”

Dos alunos entrevistados, 11 responderam que Não, correspondendo a 3% do total da pesquisa; 307 responderam que Sim, correspondendo a 87% dos alunos entrevistados; 36 alunos responderam que Talvez, correspondendo a 10% dos alunos entrevistados. Conforme demonstrado na Figura 7.

Figura 7 - Importância de abordar IA na graduação

Fonte: Autora (2023).

Conforme observado na Figura 7, apesar de muitos alunos verificarem a importância da abordagem da Inteligência Artificial na graduação, o que chama atenção é de 10% não saberem se é importante e ainda, 3% dos alunos, ou seja, 11 entrevistados, mesmo diante de todo o avanço tecnológico existente, afirmarem que não é importante.

Perguntado “Faz uso de sites de Inteligência Artificial (ChatGPT) para estudar?” De acordo com a Figura 8, dos alunos entrevistados, 170 responderam que Não, correspondendo a 31% do total da pesquisa; 184 responderam que Sim,

correspondendo a 24% dos alunos entrevistados.

Figura 8 - Utilização do ChatGPT para estudar

Fonte: Autora (2023).

Conforme a Figura 8, pode-se observar que mais da metade dos alunos dessa instituição de ensino superior, usam o ChatGPT para estudarem.

Perguntado “Faz uso de sites de Inteligência Artificial (ChatGPT) para trabalhar? Dos alunos entrevistados, 184 responderam que Não, correspondendo a 52% do total da pesquisa; 124 responderam que Sim, correspondendo a 35% dos alunos entrevistados; 32 responderam que Talvez, correspondendo 9% e 14 alunos responderam que Não sabiam informar, correspondendo 4% dos entrevistados, conforme demonstrado na Figura 9.

Figura 9 - Utilização do ChatGPT para trabalhar

Fonte: Autora (2023).

5. CONCLUSÃO

Fica nítido que a Inteligência Artificial não é nenhuma novidade, mas sim um presente constante em várias esferas da sociedade desde a década de 1950. No entanto, necessita urgentemente que o setor educacional esteja atento aos

avanços das tecnologias a fim de verificarem a importância de agregarem a sua matriz curricular essa disciplina. As instituições de ensino precisam não apenas adotar a IA, mas ao menos, orientar os alunos para que desenvolvam seu protagonismo no aprendizado. Sendo fundamental o estímulo dos alunos a construir seu próprio conhecimento e ao mesmo tempo, desenvolver habilidades críticas.

Muito além da importância da utilização da IA na educação está o uso no mercado de trabalho. De modo que, a inclusão dessa tecnologia nos currículos educacionais desde os primeiros semestres do curso capacita o aluno para a inserção no mercado de trabalho.

O ChatGPT oferece respostas personalizadas e apoio para os estudantes, essencial para os alunos de Educação a Distância, onde muitas vezes, não tem as dúvidas sanadas por um professor. Porém, a utilização excessiva pode levar à dependência e à perda do pensamento crítico, devendo ser utilizado com moderação.

A Educação a Distância muitas vezes é solitária e a utilização de ferramentas como o WhatsApp, proporciona um refúgio, superando as barreiras físicas e promovendo a integração entre os estudantes que não tem uma sala de aula para compartilhar. No caso dessa pesquisa, fazendo a integração dos alunos dos grupos, que muitas vezes, estão além do polo onde estudam, e sim, espalhados nas mais de 300 cidades do Estado de São Paulo.

Por fim, é fundamental compreender que apesar de todo o potencial que a IA possui para transformar o mercado de trabalho, suas limitações tecnológicas podem impedir uma substituição total do trabalho humano. Tornando essencial a integração cuidadosa e equilibrada da sua utilização para um futuro produtivo e sustentável.

Portanto, é primordial que as instituições de ensino e os profissionais estejam atentos e preparados para a utilização dessa tecnologia. É fundamental explorar os benefícios da IA e ao mesmo tempo, preservar o valor inigualável do trabalho humano.

REFERÊNCIAS

ALVES, R. M.; SOEK, A. M.; HARACEMIV, S. M. C.; ALVES, L. M. Pesquisa comparativa de ferramentas tecnológicas utilizadas no ensino médio técnico durante a quarentena da covid-19. **Revista Tecnologia e Sociedade**, v. 17, n. 48, 2021.

BLAUTH, I.; DIAS, N.; CHERER, S. Whatsapp como ambiente de interações na educação a distância: ensaios e encontros síncronos e assíncronos. **Holos**, a. 35, v. 6, p. 1-13, 2019.

CAMPOS, L. F. A. A.; LASTÓRIA, L. A. C. N. Semiformação e inteligência artificial no ensino. **Pro-Posições**, Campinas, v. 31, 2020.

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. **Metodologia científica**. 6 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

- CESANA, V.; DURÃES, F. D.; CARDOSO, V. C. Investigações sobre o WhatsApp nos processos de ensino e de aprendizagem: refletindo sobre o uso das tecnologias digitais durante a pandemia da COVID-19. **Kiri-kerê: Pesquisa em Ensino**, n. 12, p. 154-178, jul. 2022.
- COSTA, M. J. M.; FEITOSA FILHO, J. C.; BOTTENTUIT JÚNIOR, J. B. Inteligência artificial, blend learning e educação a distância: contribuições da IA na aprendizagem on-line a distância. **TICS&EAD em Foco**. São Luís, v. 5, n. 1, jan./jun. 2019.
- FERNANDES, S. M.; HENN, L. G.; KIST, L. B. **O ensino a distância no Brasil**: alguns apontamentos. *Research, Society and Development*, v. 9, n. 1, 2020.
- GARCIA, T. C. M.; MORAIS, I. R. D.; ZAROS, L. G.; RÊGO, M. C. F. D. **Ensino remoto emergencial**: proposta de design para organização de aulas. Natal: SEDIS/UFRN, 2020.
- GATTI, F. N. **Educação básica e inteligência artificial**: perspectivas, contribuições e desafios. 2019. Dissertação (Mestrado em Educação: Currículo) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019.
- GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2018.
- GOMES, S. de N. C. **O uso da tecnologia ChatGPT de Inteligência Artificial e algumas percepções para a educação**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura Plena em Pedagogia) - Universidade Federal do Pará, Pará, 2023.
- KALLA, D.; SMITH, N. **Study and analysis of Chat GPT and its impact on diferente Fields of study**. SSRN, Estados Unidos, 2023. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4402499. Acesso em: 25 out. 2023.
- LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. **Educação escolar**: políticas, estrutura e organização. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2012.
- LIMA, C. S.; MARQUES, W. R.; ROCHA, L. F. de B.; HOMEM, G. R. C. O papel da internet no uso do whatsapp como recursos educacionais: uma revisão sistemática da literatura no contexto da educação. **RECIMA21**, v. 3, n. 11, 2022.
- LITTO, F. M.; FORMIGA, M. (Org.). **Educação a distância**: o estado da arte. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.
- MARKETSPASH. **Mais de 50 estatísticas surpreendentes do WhatsApp em 2023**. S.l., 2023. Disponível em: <https://marketsplash.com/pt/estatisticas-do-whatsapp/>. Acesso em: 03 nov. 2023.
- MASCARENHAS, S. A. **Metodologia científica**. São Paulo: Pearson, 2012. 125p.
- MATOS, L. C. da. **Inteligência artificial & educação online na escola pública**: possibilidades e alcances. 2022. Dissertação (Mestrado Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022.
- MECAJ, S. E. Artificial intelligence and legal challenges. **Revista opinião jurídica**, Fortaleza, v. 20, n. 34, p. 180-196, 2022.
- MUNHOZ, A. S. **Projeto Instrucional para ambientes virtuais**. São Paulo: Cengage Learning, 2016.
- NASCIMENTO, Luiz Paulo do. **Elaboração de projetos de pesquisa**: monografia, dissertação, tese e estudo de caso com base em metodologia científica. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
- PARREIRA, A.; LEHMANN, L.; OLIVEIRA, M. O desafio das tecnologias de inteligência

artificial na Educação: percepção e avaliação dos professores. **Ensaio: aval. Públ. Educ.**, Rio de Janeiro, v. 29, n. 113, p. 975-999, out./dez. 2021.

POZZEBON, E.; FRIGO, L. B.; BITTENCOURT, G. Inteligência artificial na educação universitária: quais as contribuições. **Revista CCEI**, Campinas, v. 8, n. 13, p. 34-41, 2004.

SANTOS, A. A. dos; LUCIO, E. O.; BARBOSA, V. G.; BARRETO, M. S.; ALBERTI, R.; SILVA, J. A. da. A aplicação da inteligência artificial (IA) na educação e suas tendências atuais. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 15, n. 2, p. 1155-1172, 2023.

SILVA, M. da G. M. da; GONSALES, P. **Possibilidades de IA na educação**. São Paulo, 2018. Disponível em: www.ibm.com/ibm/responsibility/br-pt/downloads/e-book-IA-na-educacao.pdf. Acesso em: 24 out. 2023.

SOARES, M. V. Impacto do Chat GPT na sociedade. **Revista Técnica de Tendências em Comunicação Empresarial**, n. 3, 2023. <https://parc.ipp.pt/index.php/trendshub/article/view/5080/2731>. Acesso em: 25 out. 2023.

SOK, S.; HENG, K. **ChatGPT for education and research: a review of benefits and risks**. SSRN, United States, 2023. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4378735. Acesso em: 25 out. 2023.

TORI, R. **Cursos híbridos ou blended learning**. Educação a distância: o estado da arte. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

TOZETTO NETO, L. **ProfGPT: potenciais usos e limitações éticas do ChatGPT na educação**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Design Educacional) - Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2023.

VASCONCELOS, P. V. S. M. de. **Inteligência artificial no campo da educação**. 2022. Dissertação (Mestre em Educação) - Universidade Cidade de São Paulo, São Paulo, 2022.